

Desenho animado e educação: onomatopeia e mimese no processo de significação da criança

Mestrando Gustavo José Assunção de Souza

(Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC)

Doutor Lidnei Ventura

(Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC)

INTRODUÇÃO

Sabe-se que diversos artefatos e recursos midiáticos estão presentes nas instituições em todas as etapas da educação básica, principalmente a televisão e, mais contemporaneamente, o computador. Nesse contexto, um dos produtos midiáticos mais utilizados é o desenho animado, enquanto recurso didático para os mais variados fins, a depender da intencionalidade pedagógica dos educadores. Assim, tanto em casa quanto na escola, os desenhos animados têm formado muitas gerações desde o advento da televisão na década de 1930.

Costa (2016) considera que na contemporaneidade os desenhos animados são um aspecto fundamental da formação das crianças, pois essas acessam nos mais variados meios de comunicação as narrativas desse gênero. E é nesse sentido que Cardoso, Souza e Oliveira (2018) propõem que o currículo escolar precisa ser flexível o suficiente para permitir que a linguagem dos desenhos animados seja pensada no próprio interior do circuito narrativo da escola. Essa flexibilidade apontada pelos autores permite um constante movimento de (re)elaboração do processo pedagógico, formando sujeitos críticos, criativos e intelectualmente independentes. Os autores pensam em transpor a exibição de filmes e desenhos animados para uma prática formal educativa e pedagógica, retirando-o do espaço extracurricular e informal de educação, pela flexibilização dos circuitos curriculares.

No levantamento bibliográfico realizado para a pesquisa de mestrado intitulada “As

contribuições do desenho animado para a educação: onomatopeia e mimese no processo de significação da criança”, não foram encontradas obras que se debruçassem sobre a questão da linguagem onomatopaica presente nos desenhos animados e suas implicações para a educação da criança e, principalmente, em seu processo de significação.

Neste trabalho, apresenta-se os pressupostos e alguns resultados da referida pesquisa, cujo objetivo geral consiste em investigar as contribuições da linguagem onomatopaica dos desenhos animados no desenvolvimento da linguagem e no processo de significação da criança, bem como algumas implicações e reflexões que relacionam a problemática com a educação. Esse objetivo se desdobra nos seguintes objetivos específicos: refletir sobre a linguagem onomatopaica e suas imbricações com a questão da origem da linguagem em geral e da linguagem na criança; discutir a questão da linguagem em Walter Benjamin e compreender sua noção de linguagem onomatopaica de origem; compreender o desenvolvimento do processo de significação da criança em relação à linguagem onomatopaica dos desenhos animados; discutir a linguagem onomatopaica dos desenhos animados em relação à criança e o trabalho pedagógico nos primeiros anos da educação básica, incluindo a com análise de um desenho animado representativo.

A pesquisa procura problematizar sobre um certo consenso no uso instrumental dos desenhos animados nas práticas escolares, resumindo-os a meros “recursos” ou “instrumentos” didáticos sem considerá-los em toda sua dimensão para a criança: sua produção, brincadeira e desenvolvimento. Na contramão desta concepção didática racionalista da educação, pretende-se compreender a importância do arcabouço cultural dos desenhos animados, considerando-os, principalmente como linguagem onomatopaica e como meio de desenvolvimento da linguagem e do processo de significação da criança.

Nas próximas seções, descreveremos a pesquisa e apresentaremos algumas de suas contribuições para o campo educacional.

METODOLOGIA

A metodologia de pesquisa adotada, quanto à abordagem, será a pesquisa qualitativa e, quanto à sua natureza (GIL, 2002), será pesquisa básica. Quanto aos objetivos, optou-se por uma pesquisa exploratória, usando-se para procedimento de coleta de dados a pesquisa bibliográfica.

A natureza básica da pesquisa aponta para “a aglutinação de estudos que têm como objetivo completar uma lacuna no conhecimento.” (GIL, 2002, p. 26). No tocante à pesquisa qualitativa, diz respeito a uma malha de critérios a priori, que buscam legitimar certo conjunto de características de uma pesquisa mais humana e diversificada. Severino (2014, p. 144) aponta os critérios da pesquisa qualitativa: “pessoal, autônomo, criativo e rigoroso”. Pessoal, sem perder a dimensão social e política, portanto, agindo autonomamente, mas em relação dialética com outros campos do saber, permitindo assim organizações singulares ou criativas sem perder de vista o caráter formal, científico e rigoroso de uma pesquisa acadêmica.

Conforme Gil (2002, p. 44), a pesquisa de cunho bibliográfico é “[...] desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. Uma pesquisa bibliográfica lança-se exclusivamente ao aporte teórico-escrito do conhecimento humano para trabalhar as suas discussões e refletir sobre seus problemas, embora, na maior parte das pesquisas acadêmicas seja condição sine qua non a referência a estudos bibliográficos. Ainda sobre esse tipo de pesquisa, Gil (2002, p. 45) esclarece que: “A principal vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente”. É preciso, portanto, conhecer a base bibliográfica do problema para se poder alcançar, a partir de seu caráter exploratório ou flexível, uma “alta gama de fenômenos”.

A presente pesquisa é exploratória porque o processo de leitura dos textos para a construção do problema é calcado em um aporte teórico e metodológico flexível e aberto, que torna o levantamento bibliográfico como uma estratégia metodológica de seguir caminhos legítimos e diferentes entre si para se chegar no problema. Em Gil (2002, p. 31) podemos ler sobre esse aporte metodológico de pesquisa exploratória: “Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais

variados aspectos relativos ao fato estudado”. Vincular pesquisa bibliográfica e exploratória é uma maneira de reafirmar o caráter qualitativo da pesquisa, compondo assim um quadro de possibilidades de leitura e interpretação do problema, possibilitando desta forma, apresentá-lo sobre um leque de pontos de vista variados.

O principal autor pesquisado e base da fundamentação teórica da pesquisa é Walter Benjamin, cujas contribuições acerca da filosofia da linguagem tangenciam a dissertação, assim como outros autores que o cercam e que direta ou indiretamente influenciaram o seu pensamento sobre as questões da origem da linguagem, principalmente Johann Gottfried von Herder (1987). O modo de interpretação dos dados de campos será baseado na hermenêutica fragmentária de Walter Benjamin (VENTURA, 2019), cujo procedimento reside em procurar nexos entre a origem do fenômeno e o seu desenvolvimento histórico-social.

ONOMATORPEIA E MIMESE NA LINGUAGEM DO DESENHO ANIMADO

As crianças imitam, trata-se da mimese, mas não se trata de uma imitação linear ou simplesmente procurar fazer um gesto igual ou mímico. Trata-se de uma imitação criativa, que se utiliza do arcabouço de elementos extra-sensíveis para ser criativa e criadora. Essas concepções dizem respeito ao matiz cambiante da imitação e a evolução ou transformação da faculdade humana de estabelecer e criar semelhanças. Muito mais do que um imitar natural, a criança cria modos de viver, de se relacionar e lidar com seus traumas ao imitar determinados comportamentos em detrimentos de outros, em um imbricado jogo de relações com a sua comunidade.

Em “Sobre a faculdade mimética” (também traduzido como “A capacidade mimética”), Benjamin se debruça sobre a natureza da linguagem mágica e icônica (linguagem adâmica) e sua obliteração gradativa pela arbitrariedade e instrumentalização pela comunicação; como vai declinando a aura dos objetos, sua capacidade de devolver o olhar retrai, “[...] precipitado pelos efeitos dos modos de produção, informação, transporte e urbanização da sociedade industrial, especialmente por uma alienante divisão do trabalho pela proliferação das sensações de choque”.

(HANSEN, 2012, p.232).

Benjamin (1970), neste texto citado, trabalha a imagem dos diferentes usos e utilidades da linguagem para uma criança. Ele inicia pensando sobre o esforço de desenvolvimento da experiência humana, de inúmeras culturas e gerações, de desenvolver a capacidade de ler aquilo que até então nunca havia sido escrito. Para que um oráculo procura dizer o indizível pela leitura de vísceras de um animal? Uma maneira de ler magicamente, a partir do conteúdo espiritual da mimese primeva, uma mimética relação criativa entre o nomeador e o mundo real, mas que foi se esfarelado com os modos de leitura aperfeiçoados em formas rúnicas, hieroglíficas e grafias nodulares. Essas novas formas são intermediárias entre os seres humanos e o infinito cosmos, somente desvelado a partir de seu conteúdo espiritual: a palavra grafada (humanizada) cristaliza a passagem para a linguagem adâmica. É sobre essa passagem que versa a mimese primeva e que condiz com a experiência e a repetição na brincadeira das crianças:

É lógico supor que foram tais fases [intermediárias], mediante as quais aquela capacidade mimética, que havia sido a base da práxis, efetuou sua oculta entrada na escritura e no idioma. A tal ponto o idioma seria a etapa suprema do comportamento mimético e o mais perfeito arquivo de similitudes imateriais: um ambiente ao qual emigraram, sem resíduos, as mais antigas forças de produção e recepção miméticas, até liquidar as forças mágicas. (BENJAMIN, 1970, p. 51-52).

A questão de dar origem para a linguagem mimeticamente também tangencia o ensaio coetâneo, “A doutrina das semelhanças” [*Lehre von Ähnliche*] (doravante mencionado como Doutrina), de 1933. O excerto do primeiro parágrafo concentra a ideia de Benjamin (1985) de origem mimética-onomatopeia-gestual, compreendendo o “significado filogenético do comportamento mimético” que é o ato primevo da nomeação-criação da linguagem adâmica:

A natureza engendra semelhanças: basta pensar na mímica. Mas é o homem que tem a capacidade suprema de produzir semelhanças. Na verdade, talvez não haja nenhuma de suas funções superiores que não seja decisivamente co-determinada pela faculdade mimética. Essa faculdade tem uma história, tanto no sentido filogenético como ontogenético. No que diz respeito ao último, a brincadeira infantil constitui a escola dessa faculdade. Os jogos infantis são impregnados de comportamentos miméticos, que não se limitam de modo algum à imitação de pessoas. A criança não brinca apenas de ser comerciante ou professor, mas também moinho de vento e trem (BENJAMIN, 1985, p. 108).

Em Benjamin (1985), a natureza gera semelhanças e os homens são os seres mais potentes para a sua realização: eles possuem a faculdade distintiva de criar semelhanças não-sensíveis ou correspondências extra-sensíveis. Mas ao custo de renunciar à dimensão mágica, desceu a um adro semiótico que é estranho ao conteúdo espiritual expresso na linguagem. O autor ainda afirma que “Todos os elementos miméticos da linguagem constituem uma intenção fundada, isto é, eles só podem vir à luz sobre um fundamento que lhes é estranho, e esse fundamento não é outro que a dimensão semiótica e comunicativa da linguagem.” (BENJAMIN, 1985, p. 112). O firmamento mágico só pode brilhar na leitura celeste do astrólogo se houver a conjunção da semiótica e a dimensão espiritual da linguagem. A semelhança transborda até nos sons: “O contexto significativo contido nos sons da frase é o fundo do qual emerge o semelhante, num instante, com a velocidade do relâmpago.” (BENJAMIN, 1985, p. 112). Então, para o indizível poder ser dito, ele precisa estar contido em uma forma. Enquanto os linguistas apostam comumente na separação dos aspectos arbitrários e icônicos da linguagem, Benjamin almeja conjurar ambos na linguagem enquanto um **médium**, sem opor o mundano e o celestial, integrando o sagrado e o profano. A linguagem como médium se refere a uma cristalização histórica da faculdade primitiva de estabelecer correspondências extra-sensíveis.

As onomatopeias são fábricas de palavras. É interessante notar que etimologicamente o termo onomatopeia não significa apenas as palavras que imitam os sons da natureza. Do grego ὀνοματοποιῖα [*onomatopoiíā*], que significa a criação de palavras, a sua fabricação fônica; expressa uma ideia de onomatopeias como fábricas de nomes, uma forma de nomeação do mundo experienciável. Para tecer uma correspondência dessa ideia com as imagens benjaminianas, a leitura de Maria João Cantinho (2011, p. 28) aponta que “Walter Benjamin defende a ideia de que a nomeação é a tradução da linguagem das coisas - linguagem material - na linguagem do ser humano. E é necessário lembrarmos que é nela (nomeação) que é preciso encontrar o fundamento da tradução [...]”. Nesse sentido, na raiz etimológica grega ainda encontramos ονόμα [*onóma* (nome)] e ποιεῖν [*poieîn* (fazer, fabricar)]: quem utiliza a linguagem onomatopaica, utiliza a linguagem para a fabricação dos nomes, pela sua metamorfose. É sobre o

rastro desse radical grego que Benjamin captura uma brecha com a teoria da linguagem onomatopaica.

As onomatopeias presentes na linguagem dos desenhos animados são, nesse sentido, uma forma de aproximação com as crianças, de criar sentidos e produzir novas significações. Ao nomear o mundo criativamente em suas brincadeiras, recriando os enredos das histórias dos desenhos animados, reencenando as personagens das histórias, subvertendo e recriando a linguagem do desenho com a sua própria significação.

É importante perceber que os desenhos animados nos quais as intercomunicações entre enredos e, até mesmo, as mais coloquiais afirmativas das personagens, sob a forma onomatopaica, nada mais são do que um retorno à alvorada da linguagem humana e da linguagem que nomeia o mundo e com ele se confunde. Trata-se de um momento de criação de nomes, tangenciado pela ação e pelo prazer de aprender no mundo concreto, com imitações e contra imitações, repetições e narrativas de experiência. Um desenho animado pode representar para uma criança espectadora uma constelação de linguagem de expressão adâmica, assim como ela pode ressignificar a linguagem do desenho animado por essa expressão, que tem força de nomeação (essas imagens serão mobilizadas nas próximas seções). A essa linguagem criadora a criança pode alçar, com sua imaginação e inventividade. Segundo Jobim e Souza (2001, p. 149), “A imaginação da criança trabalha subvertendo a ordem estabelecida [...] ela está sempre pronta para mostrar uma outra possibilidade de apreensão das coisas do mundo e da vida”, para achincalhar o fundo de uma linguagem que dá origem a nomes, no sentido que dá origem a outras significações.

A relação da linguagem do desenho animado com a significação da criança é uma força criadora para a nomeação do mundo, embora não seja a única maneira de se expressar e nomear o mundo. A significação da criança perpassa a criação de nomes ao mundo e, por isso, são oportunas práticas com veio artístico, visitas à museus, ouvir e criar músicas, poesias, artes plásticas, teatro... as possibilidades para a expressão adâmica na escola são inúmeras e falaremos especificamente sobre o desenho animado na próxima seção.

DESENHO ANIMADO E EDUCAÇÃO

Apresentar para crianças um desenho animado pode permitir ao imaginário infantil um caminho que encontre brechas para a linguagem adâmica. Essa linguagem expressiva e criativa se dá no “tempo de agora”, sintetizada pelo veio artístico e se atualiza na brincadeira da criança. A criança experimenta, então, modos de expressão ao mimetizar-se no brincar e isso é de suma importância para a sua significação. Girardello (2008) menciona a importância de se estar em contato intenso com a arte (e suas múltiplas expressões), mas também que é fundamental para a criança recriar a experiência de vida e a expressão artística em sua brincadeira. Além de assisti-lo, é necessário ter espaço para brincar, conversar e reinventar o desenho animado. Segundo Leite (1998, p. 145), “O corpo, a voz, o desenho da criança são formas variadas de buscar compreensão e comunicabilidade com o mundo”. Portanto, a criança precisa brincar, exercitar a mimese com seu corpo, tornar-se os animais do desenho animado, virar panda, fazer truques, ter o controle mágico das formas de seu corpo.

Ao assistir um desenho animado, ela envia um olhar criativo para as imagens em movimento, recebe o olhar de volta na carga de expressões contidas na imagem, na significação delas. A criança brinca com as imagens, subverte-as e se mimetiza nelas. Nessa direção, podemos pensar em uma arte educativa, na qual a relação entre o desenho animado e a criança se realize por uma expressão de sensibilidades variadas, atravessando culturas e agindo nelas por sua força criativa. Neste sentido, como explicita Kramer (1998, p. 120), “Para ser educativa, a arte precisa ser arte e não arte educativa; do mesmo modo, para ser educativo, o museu precisa ser espaço de cultura e não um museu educativo. É na sua precípua ação cultural que se apresenta a possibilidade de ser educativo”. Reflexão que vai ao encontro do pensamento benjaminiano de não amaciar as imagens para as crianças sob pena de infantilizá-las (ou conservá-las “puras”), não atenuar os enredos, não suavizar as complexidades: a criança estará apta a captar toda imagem e ressignificá-la à sua maneira (claro que protegendo e respeitando a sua integridade humana e sensível). A criança, ao assistir um desenho animado, é convidada a ir a um baile de máscaras e é recebida a participar das cores das imagens que capta com seu olhar

criativo.

O desenho animado receberá a criança para participar da brincadeira (como a panelinha feita com a mão em formato côncavo aberto para baixo, nas quais as crianças colocam o dedo para participarem da brincadeira - lembro-me de minha infância: quem quer brincar põe o dedo aqui que já vai fechar e não adianta chorar). Uma educação proposta para se reencontrar com a expressão da linguagem convidativa dos desenhos animados, que se proponha a uma reconciliação com a dimensão da arte e da experiência da cultura pode ser encontrada nas reflexões e nas imagens de Benjamin.

Pensar a educação, a partir da obra de Benjamin, supõe ainda repensar as relações de professores e alunos com o conhecimento e (re)encontrar a dimensão da arte. Cabe a pergunta: no contexto do ensino atual é possível assegurar o conhecimento como assombro, sendo o trabalho pedagógico compreendido e praticado também na sua dimensão estética? (KRAMER, 2009, p. 300).

A importância da arte para educação tem que ver com sua força expressiva, com o assombro que vem de efeito e faz criar caminhos pela dimensão estética. A criança, com sua potência de desfamiliarizar e re-familiarizar os elementos das imagens ou de um tema, e os professores como mediadores, podem construir experiências culturais, artísticas e sensíveis no cotidiano escolar, ampliando as formas de perceber e expressar o mundo. Pensando desta maneira, a onomatopeia não é o único desvio possível para a tarefa de se trabalhar com as expressões da linguagem da origem e da linguagem artística dos desenhos animados nas escolas. Não é a única fábrica de palavras, não é a única a tramar singularidades e inspirar criatividade nas e por meio das crianças. Outros desvios são possíveis, como por exemplo exercitar o que a língua pode oferecer para a criação de homônimas, paronomásias, silepses, antanáclases (dialogias), prosopopeias, neologismos: brincar com as palavras, jogar com elas, desenvolver frases expressivas, sentimentais, oníricas, surrealistas e mágicas. Mas também com as diversas facetas expressivas da arte. Como afirma Leite (1998, p. 149), “É importante também ouvir todo tipo de música, ler e ouvir histórias variadas, dançar e mexer seu corpo com ritmo. Gosto se aprende, mas só é aprendizagem significativa se for pela experiência”. Ao se entrar em contato com tais variedades, oportuniza-se o surgimento de fissuras nas quais a linguagem adâmica pode

cintilar. Nesse sentido, Jobim e Souza (2009, p. 198), afirma que “[...] toda vez que conseguimos recuperar dispositivos de expressão que escapam ao despotismo do sistema de significações dominantes, estamos justamente lidando com formas altamente elaboradas de relacionar conhecimento e verdade”.

Não só os desenhos animados possuem essa energia (assim como não só a onomatopeia). Os estilhaços do messiânico são produzidos na imaginação criativa, sensível e redentora e, por isso, a importância de expressar-se em uma variedade de linguagens para originar linguagem, para expressar a linguagem adâmica de Benjamin. Trata-se de traçar um caminho pela linguagem, que engloba múltiplas expressões e precisa da brincadeira para significar. “É esse percurso de ir, vir, nomear, desenhar, olhar, rabiscar, narrar, colorir, cantar, mexer-se que faz com que o sujeito recrie, a todo instante, o significado do mundo em que se insere e não simplesmente o decalque”. (LEITE, 1998, p. 141). A brincadeira entra em contato com a linguagem original pois ela dá origem a expressões pela experiência e pelo seu refazer em forma lúdica.

Na brincadeira, há uma sinestesia entre a comunidade da criança, sua cultura, sua trajetória de vida e suas experiências mais íntimas com a expressividade, com a linguagem e com a narrativa. Na brincadeira, há correspondências extra-sensíveis com os atos de resistência e de crítica dos revolucionários; as iluminações de Benjamin podem nos levar tanto aos arcanos do inefável, daquilo que não podemos sentir, quanto à lucidez austera da militância revolucionária, que resiste diante do aparelhamento escolar com a brincadeira e a expressão. Segundo Jobim e Souza (2009, p. 201), “Existe em Benjamin a crença na necessidade de resistir, sempre, a toda espécie de sistematização ou acabamento conceitual e classificatório, estratégia responsável por transformar a complexa realidade da condição humana em algo simplório e empobrecido”. Na brincadeira, a ordem é submetida a um parâmetro originário, que bagunça, **desordena**, extrapola, é resistente e salta fora das continuidades.

A importância de se trabalhar e de se pensar com as imagens e sua expressão também está calcada no prazer estético, desenvolvendo uma capacidade de olhar contemplativo, significativo, demorado, que se entrega a imagem e que permite que a imagem retorne o olhar para o contemplador. Para Leite (1998, p. 138), “Como fruto de um momento contemplativo e de

entrega, a imagem desperta a sensibilidade e o prazer estético. Quanto mais disponível o olhar [sic] maior quantidade de elementos percebidos, maior articulação imagética, maior multiplicidade de leituras”. Lançar um olhar, capturá-lo na imagem como uma tensão criativa, significa dar-lhe uma semântica dentro do cosmos da linguagem, atribuir-lhe significado pela tradução metabolizada no interior da criança.

A partir deste olhar cativo, a criança precisa produzir, criar, reinventar sua cultura, seus meandros e seu passado. Ela constrói a si mesma desta forma. A produção da criança é multiforme e potente, “Com seu olhar inconsciente e curioso, a criança vê imagens num espaço colorido onde novas figuras expressam um texto, uma língua muda, de sutil objetividade”. (CASTRO, 2009, p. 215). Criança e criação interpenetram-se. Nesse sentido, podemos pensar que a produção cultural da criança está ligada com a sua brincadeira, com as suas criações e nomeações do mundo, com as histórias que narram suas sensibilidades e expressam suas experiências.

Por isso a importância do professor como mediador dos conhecimentos, das sensibilidades, das artes, dos desenhos animados. Um profissional disponível para garantir que o processo de significação esteja sempre a fazer-se, a moldar-se, a voltar-se sobre si mesmo, desconstruir-se e reconstruir-se.

Estar sempre a repensar-se é estar sempre encontrando a sua própria história: o professor-mediador pode ser comparado ao Anjo da História, ao erguer dos escombros os estilhaços do messiânico. A mediação dá vida às vozes emudecidas, permite-as o florescimento e permite que a criança realize seus processos de significação para a construção e a desconstrução de si mesma. Nesse sentido, pensar a infância na escola sob viés benjaminiano é pensar a história, a sua história, a história da cultura, de suas iluminações e obscuridades, fora da história linear, recuperando no meio deste “labirinto” que é a modernidade os fios redentores e expressivos da linguagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência cultural e sua expressão ligam-se com estas imagens que trocam os sentidos da história, linguagem e infância. E a escola, ao abrir-se a estas reflexões críticas e imagens de pensamento, caminhará para a formação cultural de seus alunos e professores.

Neste ponto ao falarmos de formação e de forma, vale destacar que em alemão a palavra forma *Gestalt* [forma] indica o conjunto da existência de um ser real, abstraindo o que está em movimento, admitindo que algo consistente em seus elementos pode ser identificada, fechada e fixada no seu caráter. Nesse sentido, a palavra formação, enquanto *Bildung*, admite que não existem nada que subsista perpetuamente do mesmo modo, nada estático ou acabado, mas antes que toda a formação (forma e transformação) oscila em um movimento incessante.

A palavra *Bildung* é usada para designar tanto o que é produzido como o que está em vias de o ser. Nesse sentido, a experiência cultural é formativa, pois faz parte do papel da escola a promoção da *Bildung*, da formação humana e cultural completa e complexa. Ela acontece pelas narrativas dos professores e alunos, na sua dança, nas suas singularidades em movimento conjunto. A formação cultural se dá pela e na linguagem, são partícipes dessa formação todos os envolvidos na escola, na sociedade e na cultura: criamos a nossa história, a inflamamos de “agoras”, atualizamos suas interfaces sem cessar. A linguagem para isso tem papel fundamental e carrega consigo a dimensão extra-sensível que nos une a todos filogeneticamente, como ilustra Benjamin.

Para concluir e voltando-nos à prática educacional, gostaríamos de destacar a essa altura, algumas possibilidades de experimentação dos desenhos animados no cotidiano escolar, tais como: a exibição e discussão de filmes infantis do circuito comercial com o intuito de desconstruir “verdades” naturalizadas acerca dos papéis sociais dos sujeitos; ampliação de repertórios culturais a partir da proposta de exibição de desenhos animados nacionais e internacionais reconhecidos como alternativos ou experimentais; análise crítica sobre os conteúdos e os propósitos das mensagens midiáticas de massa ou de alcance global e hegemônico; realizar propostas de mostras de animações que tenham origem na experiência de vida das crianças; estudo sobre a história de constituição dos desenhos animados em sua relação com a constituição do imaginário infantil; confecção e produção de animações a partir dos

recursos tecnológicos disponíveis no espaço escolar (é possível criar um desenho animado com técnicas de animações, tanto as digitais como as artesanais, a partir de desenhos feitos pelos próprios alunos); experienciar a dublagem de animações, com interpretações vocais e expressivas das intencionalidades das personagens; análise da jornada do herói ou da heroína com o intuito de compreender de maneira crítica possíveis traços estereotipados dessas personagens; propostas de desconstrução e/ou promoção de mudanças nas estruturas narrativas dos personagens de enredos já conhecidos pelas crianças (nesse sentido, jogos digitais ou de tabuleiro como jogos de RPG – Role Play Game [Jogo de interpretação] – que precisem da interpretação criativa da criança enquanto personagem da história); apresentação de diferentes estéticas narrativas chamando a atenção para a forma de produção (industrial, comercial, ativista, artesanal, experimental etc.).

Ainda que possam ter outros desdobramento e aprofundamentos, a presente pesquisa segue na esteira da formação cultural pelo acesso leitura e releitura da função dos desenhos animados na educação.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, Walter. A capacidade mimética. IN: AXELOS, Kostas; BENJAMIN, Walter; HORKHEIMER, Max et al. *Humanismo e comunicação de massa*. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1970.

BENJAMIN, Walter. A doutrina das semelhanças. IN: BENJAMIN, Walter. *Obras escolhidas I, Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. 2. ed. Tradução de Sérgio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 101-119.

BENJAMIN, Walter. Elogio da boneca. IN: BENJAMIN, Walter. *Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação*. 2. ed. Tradução de Marcus Vinicius Mazzari. São Paulo, Duas Cidades; Editora 34: 2009. p. 131-138.

CANTINHO, Maria João. O traço da língua pura. *Cadernos Benjaminianos*, Belo Horizonte, v. 1, n. 4, p. 27-28, dez. 2011.

CARDOSO, Maria Heloisa de Melo; SOUZA, Verônica dos Reis Mariano; OLIVEIRA, José Adelmo Menezes de. Currículo, desenho animado e diversidade. *Revista de Educação Especial*, Santa Maria, v. 61, n. 31, p. 311-322, abr. 2018.

CASTRO, Cláudia Maria de. A arte de caçar borboletas. IN: JOBIM E SOUZA, Solange; KRAMER, Sonia (Orgs.). *Política, cidade, educação: itinerários de Walter Benjamin*. Rio de Janeiro: Contraponto/Ed. PUC-Rio, 2009.

COSTA, Letícia Borges da. *A televisão na Educação Infantil: usos, funções e interações na rede municipal de ensino de aparecida de goiânia/go*. 2016. 156 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2016.

GAGNEBIN, Jeanne Marie. *História e narração em Walter Benjamin*. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013.

GIL, Antônio Carlos. *Como elaborar projetos de pesquisa*. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GIRARDELLO, Gilka. Produção cultural infantil diante da tela: da TV à internet. IN: FANTIN, Monica; GIRARDELLO, Gilka (Orgs.). *Liga, roda, clica: estudos em mídia, cultura e infância*. Campinas: Papirus, 2008.

HERDER, Johann Gottfried. *Ensaio sobre a origem da linguagem*. Lisboa: Edições Antígona, 1987.

JOBIM E SOUZA, Solange. Walter Benjamin e a infância da linguagem: uma teoria crítica da cultura e do conhecimento. IN: JOBIM E SOUZA, Solange; KRAMER, Sonia (Orgs.). *Política, cidade, educação: itinerários de Walter Benjamin*. Rio de Janeiro: Contraponto/Ed. PUC-Rio, 2009.

KRAMER, Sonia. Produção cultural e educação: algumas reflexões críticas sobre educar com museu. IN: KRAMER, Sonia; LEITE, Maria Isabel (Orgs.). *Infância e produção cultural*. Campinas: Papirus, 1998.

LEITE, Maria Isabel Ferraz Pereira Leite. Desenho infantil: questões e práticas polêmicas. IN: KRAMER, Sonia; LEITE, Maria Isabel (Orgs.). *Infância e produção cultural*. Campinas: Papirus, 1998.

SEVERINO, Antônio Joaquim. *Metodologia do trabalho científico*. São Paulo: Cortez Editora, 2014.

VENTURA, Lidnei. *O voo da fênix: narrativas de travessias de identidade de egressas da educação a distância*. Florianópolis: UDESC, 2019.

Como citar este texto:

SOUZA, Gustavo J. A.; VENTURA, Lidnei. Desenho animado e educação: onomatopeia e mimese no processo de significação da criança. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EDUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 1134-1148.